

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Відділ андрагогіки
Київський інститут Національної гвардії України

Методичний семінар-тренінг

**ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ДОРΟΣЛИХ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ
ТА ВИКЛАДАННЯ**

ПРОГРАМА

20 травня 2025 року

м. Київ

ОРГАНІЗАТОРИ

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Центр андрагогічної майстерності відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу Київського інституту Національної гвардії України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (координатори)

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гаврищук Михайло Михайлович, начальник відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу Київського інституту Національної гвардії України, підполковник

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології Київського інституту бізнесу і технологій, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гаврищук Михайло Михайлович – начальник відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу Київського інституту Національної гвардії України, підполковник

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Коба Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Курило Олег Іванович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Лапчик Максим Володимирович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії з освітніх, педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Плісак Станіслав Іванович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Ромашко Олег Миколайович – старший викладач кафедри управління підрозділами національної гвардії України Київського інституту

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії (PhD) з освітніх, педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПОРЯДОК РОБОТИ

20 травня 2025 р.

ТРЕНІНГ-СЕСІЯ

10.00 – 13.00

Тренінг «Використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі»

Тренери:

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ

13.30 – 15.00

Відеоматеріали як ефективний засіб навчання у сфері освіти дорослих

Модератори:

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ТРЕНІНГ «ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

Цільова аудиторія: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники.

Мета: підвищення професійної компетентності цільової групи шляхом ознайомлення з інтерактивними методами навчання; формування вмій і навичок ефективного їх застосування в освітньому процесі з метою активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти.

Завдання:

- ознайомити учасників із тематичною термінологією, класифікацією та особливостями інтерактивних методів навчання;
- розкрити переваги інтерактивного навчання;
- продемонструвати ефективні форми, прийоми та інструменти інтерактивної взаємодії на заняттях;
- забезпечити практичне відпрацювання інтерактивних методик;
- створити умови для обміну досвідом між учасниками тренінгу щодо впровадження інтерактивних підходів у власну педагогічну діяльність.

Очікувані результати навчання.

Після проходження тренінгу учасники:

- володітимуть тематичною термінологією, знатимуть переваги інтерактивних методів навчання, їх класифікацію та ключові характеристики;
- проектуватимуть заняття із включенням інтерактивних елементів;
- будуть використовувати різноманітні форми, прийоми та інструменти інтерактивної взаємодії в освітній практиці;
- формуватимуть сприятливе освітнє середовище, орієнтоване на співпрацю та розвиток критичного мислення;
- стимулюватимуть мотивацію та підвищуватимуть рівень залученості здобувачів освіти.

Тривалість: 180 хв.

Робоча мова: українська.

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Лук'янова Л. Чому дорослі навчаються інакше. [Відео].

<https://www.youtube.com/watch?v=tTdVza5g6JE>

Аніщенко О., Котирло Т. Порадник андрагога: як зробити навчання дорослих ефективним. [Відео].

<https://lib.iitta.gov.ua/731497>

Баніт О. Пасивні, активні, інтерактивні методи навчання. [Відео]. <https://youtu.be/Aa8zcLw79h4>

Волярська О. Психологія дорослості. [Відео].

<https://www.youtube.com/watch?v=QuLZwnG4GUw>

Калюжна Т. Ментальна карта. [Відео].

<https://lib.iitta.gov.ua/728707>

Калюжна Т. Увага аудиторії як запорука успішно проведеного заняття. [Відео]. <https://youtu.be/dMY-nawS9hY>

Піддячий В. Планування діяльності та оптимальна організація часу. [Відео].

<https://www.youtube.com/watch?v=tIQW2C4PdrU>

Радомський І. Протиріччя та конфлікти у педагогічній взаємодії: шляхи їх запобігання та вирішення. [Відео].

<https://youtu.be/BDFZ6Sh6jDw>

Самко А. Воркшоп як інноваційна освітня технологія. [Відео]. <https://www.youtube.com/watch?v=WAOnbmLic4Q>

Самко А. Webquest – нові можливості в освіті дорослих. [Відео]. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731945>

Самко А. Особливості мотиваційної промови для дорослих. [Відео].

<https://youtu.be/iVo1cUdVvQk>

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

Наукові видання

Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теоретико-методичний аспект [монографія] / Авт. кол.: Аніщенко О.В., Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Коваленко О.Г., Піддячий В.М., Самко А.М. [керівник авт. кол. Аніщенко О.В.]. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 404 с. <https://lib.iitta.gov.ua/735119/>

Лук'янова Л. Б. Концепція підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими. Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 28 с. <https://lib.iitta.gov.ua/732916/>

Навчально-методичні видання

Аніщенко О.В. Професійна компетентність андрагога: методичні рекомендації. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 74 с. <https://lib.iitta.gov.ua/738511>

Баніт О. В., Коваленко О. Г., Котирло Т. В., Піддячий В. М., Самко А. М., Шарошкіна Н. Г. Тренінги з розвитку професійної компетентності андрагогів: [практичний посібник]. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2021. 407 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731546>

Методика проведення тренінгів з розвитку професійної компетентності андрагогів: методичні рекомендації / Баніт О.В., Коваленко О. Г. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 104 с. <https://lib.iitta.gov.ua/731170/>

Підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими у закладах формальної і неформальної освіти: анотований бібліографічний покажчик. Укл.: Аніщенко О. В., Калюжна Т. Г., Котирло Т. В., Радомський І. П. За ред Аніщенко О. В. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 282 с. <https://lib.iitta.gov.ua/733444/>

Навчальні видання

Аніщенко О. В. Професійна компетентність андрагога: навчальна програма підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, представників громадських організацій. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. 40 с. <https://lib.iitta.gov.ua/733983/>

Баніт О.В. Корпоративна освіта і навчання викладача вищої школи: навчальна програма Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 50 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742786/>

Радомський І.П. Андрагогічні засади професійного розвитку викладача вищої школи: навчальна програма [Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 33 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740721>

**Публікації науковців відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
оприлюднені на сайті електронної бібліотеки НАПН України**

<https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/va/>

**Науковці відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України**

<https://ipood.com.ua/viddil-andragogiki/>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Інтерактивні технології в освіті дорослих: теорія і практика для навчання та викладання: програма методичного семінару (20 травня 2025 р., м. Київ) / упоряд.: Аніщенко О. В., Баніт О. В., Гаврищук М. М., Радомський І. П. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Київський інститут Національної гвардії України. 9 с.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
Ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com